

O'ZBEK VA KOREYS TILLARIDA IBORALARNING TAVSIFLANISHI VA O'RGANISH AHAMIYATI

Saidov Islombek Valijon o'g'li

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish: Koreys tili yo'nalishi 4-bosqich talabasi.

Gadoyeva Asal Davlat qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish: Koreys tili yo'nalishi 4-bosqich talabasi.

Annotation. This article is dedicated to clarifying how useful idioms, which are part of linguistics, are important in language learning (especially Korean language learning). In the article, the concept of the meaning of the phrase is given, the importance of the useful aspects of the phrase in learning not only a foreign language, but also the Korean language is described, and the methods of using phrases in artistic speech are considered through examples.

Keywords: phrase, Korean phrases, artistic speech, folk cultures and traditions.

Annotatsiya. Ushbu maqola til o'rganishda (xususan koreys tilini o'rganishda) o'zining katta o'rniga ega bo'lgan, tilshunoslikning bir qismi hisoblanmish iboralarning muloqot jarayonida va til o'rganish davomida qanchalik foydasi bor ekanligini yoritib berishga bag'ishlangan. Maqolada iboraning ma'no anglatuvchi tushunchasi berilgan bo'lib, iboraning nafaqat chet tili, xususan koreys tilini o'rganishdagi foydali tomonlarining ahamiyati ta'riflangan, shuningdek, nutqda iboralardan foydalanish usullari misollar orqali ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ibora, koreys iboralari, badiiy nutq, xalq madaniyatlari va urf- odatlari.

Bugungi kunda chet tillarini o'rganishga bo'lgan e'tibor tobora kuchayib bormoqda. Shu boisdan ham chet tillarini yaxshi o'rgatish yoki o'zlashtirish uchun bir qancha metodlar ham ishlab chiqish jarayonlari shiddat bilan kechmoqda. Ushbu metodlar bir qancha til materiallari yoki ko'rgazmali qurollar asosida amalga oshirib borilmoqda. Biz ushbu metodlar orasida til materiali bo'lmish iboralar haqida bir qancha ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Ushbu maqolamiz iboralar va ularning chet tillari (koreys tili) ni o'rganishga qo'shadigan hissasi haqida bo'lib, dastavval, iboralarning umumiy ma'nosi va ularning gapdagi vazifalari haqida so'z yuritiladi. Iboralar frazeologik birlik, frazema - ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan birikma bo'lib, ma'noviy jihatdan o'zaro bog'liq so'z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko'chma ma'noda qo'llanadigan va bo'linmaydigan, barqaror (turg'un) bog'lanmalarning umumiy nomi hisoblanadi. Iboralar shaklan o'zlariga o'xshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda so'zlarni erkin tanlash, almashtirish yo'li bilan yuzaga kelmaydi, balki ma'no va muayyan leksik-grammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo'llanadi, ya'ni ibora tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, tushirib qoldirish mumkin emas: anqoning urug'i, arpasini xom o'rmoq, chuchvarani xom sanamoq, terisiga sig'may ketmoq, kapalagi uchmoq, ko'ngli joyiga tushmoq, qo'li ochiq, qulog'i og'ir va boshqa iboralar tarixiy qo'llanish me'yorlariga, usullariga ega bo'lib, ularning ma'nolari muayyan nutqiy jarayonda oydinlashadi.

Shu o'rinda har qanday tillarni o'rganish jarayonida iboralarni o'rganish va o'qitish harayoni alohida ahamiyat kasb etadi. Iboralarni o'rganish va nutqda qo'llash gapning badiiy bo'yoqdorligi va ta'sirchanligini, shuningdek ekspressiv jihatdan ham boyitish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun ham til o'rganishning o'ziga xos bo'lgan bosqichi hisoblanadi. Aynan ushbu xususiyatga ega bo'lgan nutqdan unumli foydalanish har qanday vaziyatda o'z so'zlovchisining saviyasi, ilmi va madaniyatini ko'rsatib beradi.

Boshqa bir chet tilini o'rganish aynan o'sha mamlakat madaniyatini va urf-odatlarini ham ma'lum bir miqdorda qo'shib o'rganish bilan bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Ba'zida chet tilida muloqot qilish jarayonida bitta so'z bilan aniq ifodalab bo'lmas holatlarda ibora va maqollardan foydalanib vaziyat va holatni aniqlashtirish ayni muddao. Bu esa bizga yana o'sha davlatda ham

erkin yashay olish, ular bilan do'stona aloqaga kirisha olish imkonini beradi. Bular nafaqat aloqaga kirisha olish, balki o'sha tilda so'zlayotgan so'zlovchining aynan nimani nazarda tutayotgani bilish uchun ham qo'l keladi. Har bir davlatning etnik madaniyati, yoki qadimdan ota bobolarining har xil vaziyatdan chiqarib kelgan xulosalari orqali hosil bo'lgan va avlodlariga meros bo'lib kelayotgan bir qancha iboralar bor. Quyida koreys iboralariga misol keltirilgan.

Koreyslarning ham o'ziga xos, boshqa davlarnikiga o'xshamaydigan taomnomalari mavjud va shular orasidan ayrimlarini ular ham ibora shaklida nutqlariga olib kirishgan.

Misollar:

1. 김치. Kimchi bilan bog'liq va kundalik turmushda ko'p qo'llaniladigan iboralar:

“파김치가 되다” – “Piyozli kimchi tayyor bo'lmoq”. Juda ham holdan toyimoq, charchamoq degan ma'no beradi.

“김치국부터 마시지 말라” – “Kimchini sho'rvasidan boshlab ichmang”. Hali ushalmagan ish foydasini bo'lmoq, sherigining fikrini hisobga olmasdan o'z fikri bilan ish tutish, uni fikri bilan hisoblashmasdan o'z qarori bilangina ish tutish degan ma'noni anglatadi.

Misol: “떡 줄 사람은 생각도 안하는데 김치국부터 마시지 말라” – Deek berilishini o'ylab ham ko'rmaganding, shuning uchun ham shoshilma. Ya'ni bu yerda mehmonga borgan vaziyatda mezbon mehmonga birinchi guruchdan tayyorlangan taom berilishini kutmaganding, hali aniqmas bo'lgan vaziyatda juda ham shoshilib harakat qilma, shoshilish kerak emas degan ma'noni bildirmoqda.

2. 밥– (Pap) guruch yoki arpa kabi don mahsulotlariga suv qo'shib, qaynatib pishiriladigan taomdir. Qaysi don mahsulotidan qilinganligiga qarab guruchli pap, arpali pap, tariqli pap kabi turlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Lekin 밥(pap)deyilganda asosan guruchli 밥(pap)ni nazarda tutishadi. 밥(pap)tanovul qilayotgan odamga qarab har xil nomlanadi. Masalan: yoshi katta insonlarga nisbatan 쥐지(chinji)so'zi, qiroлга nisbatan 수라(sura)so'zi, qurbonlik stoliga qo'yilganda esa 메(me)so'zlari ishlatiladi. 밥(pap)ning bunday ko'p nomlarga egaligi, uning koreys millati hayotida qanchalik chuqur o'ringa ega asosiy taom ekanligini ko'rsatadi. Koreys millati tarixida 밥(pap)ning paydo bo'lishi neolit davriga to'g'ri keladi. 밥을 먹다 (ovqat yemoq) iborasi “hayot kechirmoq, kun ko'rmoq” ma'nosini beradi.⁶⁰

Masalan: “그런 직업을 가지고 밥을 먹을 수 있을지 모르겠다”. “Bunday kasb bilan kun ko'ra olasizmi yo'qmi bilmadim”.

밥(을) 주다 - (ovqat bermoq) (soat haqida) soatni burash.

Masalan: “시계가 죽었나 보다. 시각도 맞출 겸 밥 좀 줘라” - Soat buzilgan ko'rinadi. Soatni to'g'rilab, burab qo'y.

밥 값도 못 하다 - (ovqatga xarajat qilmoq).

밥 그릇을 축 내다 - (ovqatga idish yetmasligi).

밥 맛이 떨어지다 - (ovqatning ta'mi buzilmoq) kayfiyati yomon.

밥 먹듯이 하다 - (ovqati maza-matrasini yo'q).

밥 숟가락을 놓다 - (ovqat tayoqchasini joyiga qo'yimoq) ko'z yummoq.

밥 술이나 먹다 - (guruchli kasha yemoq). Mustahkamlikni saqlamoq.

⁶⁰ <https://fayllar.org/koreys-tilida-frazeologizmlar.html>

밥 알을 세다 - (qaynatilgan guruch kurmagini sanamoq). Ishtahasi yo'qolib, ovqatni bazo'r yeyish.

밥 알이 곤두 서다 - Teppa sochi tikka bo'lmoq.

3. **골탕** – zarar, yo'qotish kabi ma'nolarda ishlatiluvchi ot hisoblanadi.

골탕(을) 먹다 – so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, zarar yeyish deb tarjima qilinadi. O'zbek tilida esa zarar ko'rmoq, nimanidir yo'qotmoq deb talqin qilinadi.

Misol: “친구 회사에 투자했다가 돈을 다 잃어버렸어요. 그 친구 말만 믿었다가 골탕 먹었어요”. - Men do'stimning kompaniyasiga pul tikib bankrot bo'ldim. Men unga ishonib o'zim zarar ko'rdim.⁶¹

Endi esa xissiyotni ifodalaydigan iboralardan birini ko'rib chiqsak. Misol uchun: quvonch va undan ta'sirlanish va juda qattiq hafa bo'lish.

가슴이 훈훈해지다: [ko'ngli yorishmoq] – qalbi yumshab, erib ketadigan darajada iliq taassurot olmoq.

Misol: “이책을 덮으면 가슴이 훈훈해지고 잊고 지낸가난 조차 그리워진다” - Bu kitobni yopsam qalbm yumshab unut bo'lgan o'sha kambag'allikdagi hayotimni sog'inaman.

Ushbu ibora “가슴이 훈훈해지다” iborasi qalbni yumshatib, eritib yuboradigan darajada ilqlikni his qilganda yuzaga kelgan birikmadir.⁶²

가슴이 찢어지다 – biror narsadan juda qattiq hafa bo'lish yoki yuragi sinish deb ham tarjima qilinadi.

Misol: “가슴이 찢어지는 고통을 참으며 걸어갔다”. – Yuragimni chilparchin qiladigan og'riqqa chidab yurdim.⁶³

Shunday qilib qaysi bir tilni o'rganish maqsad qilingan bo'lmasin, ushbu tilde suhbat qurib, muloqot olib borish jarayonida nutqimizni, xuddiki, aynan ushbu siz o'rgangan til so'zlashuvchisidek juda ham ta'sirli, ekspressiv, aniq va mazmunga boyitishimiz uchun albatta bizdan o'sha tilde maqol va ibora kabi frazeologik birliklarni o'rganib ulardan kerakli vaqtda unumli foydalanish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://fayllar.org/koreys-tilida-frazeologizmlar.html>
2. Danielle O. Pyun. *500 Common Korean Idioms. 1st edition.* 2018. P. 65.
3. https://www.oriens.uz/media/journalarticles/117_Panjiyeva_Shahodat_Olimjonovna_947-953.pdf
4. Jeyseon lee, Youseon lee. *ESSENTIAL KOREAN IDIOMS 300 Idioms to Upgrade Your Korean.* 2017. P. 47.

⁶¹ Danielle O. Pyun. *500 Common Korean Idioms. 1st edition.* 2018. P. 65.

⁶² https://www.oriens.uz/media/journalarticles/117_Panjiyeva_Shahodat_Olimjonovna_947-953.pdf

⁶³ Jeyseon lee, Youseon lee. *ESSENTIAL KOREAN IDIOMS 300 Idioms to Upgrade Your Korean.* 2017. P. 47.